

МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЕС

*АСКЕРОВА Симузер,
докторантка, Академия Публичного Управления
simi.93@mail.ru
ORCID 0009-0001-7932-0204*

Аннотация. В данной статье представлено краткое изложение миграционной ситуации между Европейским Союзом и странами Восточного партнерства. Изучены статистические показатели движение трудовых мигрантов на территории ЕС. Так же, были представлены данные об издержках и выгодах миграции отдельно для стран Восточного партнерства и ЕС. В результате анализа в статье были предложены рекомендации, по регулированию миграционной политики между странами Восточного Партнерства и ЕС.

Ключевые слова: миграция; мигрант; трудовая миграция; Восточное Партнерство; ЕС.

MIGRATION FROM THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES TO THE EU

*ASKEROVA Simuzer;
PhD student, Academy of Public Administration
simi.93@mail.ru
ORCID 0009-0001-7932-0204*

Annotation. This article provides a summary of the migration situation between the European Union and the countries of the Eastern Partnership. Studied the statistical indicators of the movement of labor migrants in the EU. Also, data on the costs and benefits of migration were presented separately for the Eastern Partnership countries and the EU. As a result of the analysis, the article proposed recommendations on the regulation of migration policy between the countries of the Eastern Partnership and the EU.

Key words: Migration; migrant; work migration; Eastern Partnership; EU.

Процесс трудовой миграции в Европу из стран Восточного партнерства начался в 1990-х годах и достиг своего пика в 2000-х. Паток мигрантов в Европу представлял собой хаотичный процесс, который не

регулярно мигранты чаще всего попадают в страну не легально, поэтому данные о количестве мигрантов или его временной динамике не всегда верны.

Тем не менее, на основе анализа, Kahanes, Zimmermann, Kurekova и Biavaschi, 2013 года в ЕС переехало около 850 тысяч мигрантов из стран Восточного партнерства, самая большая группа из Украины. Около 2,1 миллиона граждан Восточного партнерства мигрировали в Россию или другие страны. [1]

Высокий уровень миграции сегодня, присутствует в странах, которые обусловлены ухудшением уровня занятости и возможностей получения доходов в сельской местности, таких как Молдова, Грузия, Армения.

По оценкам МИДЕИ, за рубежом находится 1,11 млн — 1,25 млн граждан Молдовы. Так, среди стран ЕС, по оценкам МИДЕИ, больше всего граждан Молдовы в Италии — 250-300 тыс., за ней следуют Франция — 100-160 тыс. и Германия — 100 тыс. человек [2].

Для сравнения, быстро растущий нефтяной сектор в Азербайджане привлекает большое количество внутренних мигрантов.

По данным Евростата за 2019 год границу ЕС пересекли 20,3 млн человек, среди них и мигранты из стран Восточного партнерства, так Украина занимала в 2019 году третье место среди стран, граждане которой оправлялись в Европу. Согласно анализу, предоставленному статистикой европейских государств в 2019 году 1,3 млн. украинцев пересекли границу ЕС. Лидируют мигранты из Марокко 2 млн человек и Турции 1,9 млн.

Больше всего мигрантов зарегистрировано в Германии – это 4,9 млн человек или почти четверть от всех прибывших. В Италии — 3,6 млн, 18%, во Франции — 3,1 млн, 15% и в Испании (2,9 млн, 14%) [3].

С точки зрения пола мигрантов и стран назначения, существует резкий контраст между Грузией, Молдовой и Украиной, с одной стороны, и Арменией, Азербайджаном и Беларусью с другой. Мужчины составляют большинство мигрантов везде, однако их доля колеблется от 57% до 66% в Грузии, Молдове и Украине, по сравнению с 78—88% в остальных странах. Кроме того, Россия стала домом для 40% грузинских мигрантов, 64% молдаван, и 47% украинцев, тогда как представленность других стран выше: 74% армянских мигрантов, 77% азербайджанцев, и 90% белорусов. Детальный анализ на уровне страны показывает, что гендерные различия и различия в странах назначения указывают на то, что в Европейском Союзе находится значительное число женщин-мигрантов из Грузии, Молдовы и Украины [4].

Мигранты из стран Восточного партнерства это та группа трудовых мигрантов, которые прибыли в Европу позже остальных. Несмотря на то, что иммигранты из стран ВП обычно моложе и образованнее, чем мигранты других групп, они чаще всего получают работу в менее квалифицированных секторах и профессиях. Большинство миграции из стран ВП носит временный характер. Срок пребывания мигрантов в Европе зависит от правовой базы принимающей страны и сектора занятости. Например, рамочные условия сезонной миграции в Польше способствовали легальной сезонной занятости мигрантов из стран Восточного партнерства в строительстве и сельском хозяйстве.

Стоит отметить очень важный факт, что соотношение выгод и издержек от миграции пропорционально соотношению количества мигрантов к размеру направляющей их экономики. Так, к примеру Молдова получает значительные выгоды для макроэкономики. Наблюдается значительное сокращения бедности по средствам денежных переводов, которые осуществляют трудовые мигранты, а также развития финансового сектора через разработку новых финансовых продуктов, поощряемую притоком все новых и новых денежных переводов. Однако в тоже время мы можем наблюдать издержки, которые есть на макроуровне и микроуровне, то есть, за счет увеличения спроса на жилье и другие неторгуемые товары и услуги, и, как следствие, негативных последствий на конкурентоспособность торгуемых товаров и воздействие на семейную жизнь, миграция глав семей, недостаточные гарантии безопасности. Для получения лучших результатов данные издержки должны быть приняты во внимания.

На другой чаше весов находятся такие страны, как Азербайджан и Беларусь, где масштабы миграции и ее экономические последствия относительно незначительны, и, следовательно, ограничены общие макроэкономические выгоды. Тем не менее, издержки и выгоды для отдельных домохозяйств могут быть достаточно существенными. В случае отсутствия адресной государственной политики в области социальной защиты и образования, издержки могут преобладать над выгодами.

Таблица 1. Выгоды и издержки миграции. Оценочная таблица для стран Восточного Партнерства

Страна	Выгоды			Издержки	
	Увеличение роста ВВП	Вклад в сокращение бедности	Вклад в развитие финансовых рынков	Социальные издержки на уровне домашних хозяйств	Утечка мозгов
Азербайджан	Н	Н	Н	Н	Н
Армения	В	В	Н	С	С
Беларусь	Н	Н	Н	С	Н
Грузия	В	В	С	В	С
Молдова	В	В	В	С	С
Украина	Н	Н	Н	С	С

Легенда: В: высокий уровень, С: средний, Н: низкий. Оценка по отдельным направлениям основана на экспертном мнении из Страновых исследований.

Источник: Барбоне Л Миграция из стран Восточного партнерства в Европейский Союз – возможности для лучшего будущего 2013

Сегодня самым актуальным вопросом как для стран Восточного партнерства, так и для ЕС является потенциал для дальнейшей трудовой миграции. Опасаясь повторения миграционного кризиса в Европе и неконтролируемых миграционных потоков, Европа все чаще ужесточает правила въезда в страну для мигрантов. Однако, следует помнить, что, как и отмечалось ранее трудовые мигранты из стран ВП представляют опасности для экономического, политического или социального аспекта жизни европейских стран. Ведь до 2010 года Россия была главной страной, принимающей мигрантов из стран Восточного Партнерства, привлекая более половины всех мигрантов, в то время как страны ЕС приняли менее одной трети. Тем не менее, происходящие изменения экономической и политической ситуации в России сегодня приводит к совершенно иному распределению мигрантов. Например, после повторного введения визового режима между Грузией и Россией и закрытия прямого воздушного сообщения между двумя странами, доля грузинских мигрантов, отправляющихся в Россию, снизилась с 64% до 40%, а доля направляющихся в ЕС выросла с 23 до 35 %. Существующее напряжение между Россией и Украиной в 2014 году, и последующие за этим события, которые мы наблюдаем сегодня стало причиной того, что Украина сегодня становится лидером среди стран-доноров мигрантов в страны Европейского Союза.

Для укрепления сотрудничества ЕС и стран ВП и большего контроля миграционных потоков европейские – государство могут сместить миграционные рамки в более либеральную сторону.

1. Либерализация и упрощения визового режима для всех стран участниц Восточного Партнерства. Несмотря на то, что либерализация визового режима не будет предполагать либерализации рынка труда как такового, это будет конкретным шагом в направлении обеспечения более легкого первого и повторного въезда мигрантов и тем самым повысит краткосрочную и сезонную мобильность между ЕС и странами Восточного партнерства.

2. Либерализация и упрощение выдачи разрешений на работу, главной задачей которой будет создания гибких рамок в миграционной политики, что удовлетворит потребность рынка труда в ЕС во временной и постоянной миграции.

3. Упрощение признания профессиональных навыков. В данном случаи, такая процедура способствует сокращению найма мигрантов на работу ниже их уровня квалификации, и более высокая оценка потенциала трудовых мигрантов из стран ВП.

4. Большая стабильность и прозрачность. Правила, регулирующие приобретение мигрантами гражданства и постоянного места жительства, сильно отличаются в разных государствах-членах, необходима общая и более упрощенная процедура этого процесса.

5. Двухсторонний контроль. Необходимый контроль за численностью и занятостью мигрантов должен осуществляться не только со стороны Европейского союза, но и со стороны страны-донора.

При более тесном сотрудничестве ЕС, его государства-члены, и страны Восточного партнерства способны создать такие условия, которые будут выгоды обеим сторонам в условиях увеличения мобильности рабочей силы между ЕС и странами Восточного партнерства.

Список литературы:

1. Барбоне Л. Миграция из стран Восточного партнерства в Европейский Союз – возможности для лучшего будущего 2013
2. Ситуативные факторы культурной интеграции мигрантов в России (на примере граждан Азербайджана) // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2021. Т. 11. №10(79). С. 2847-2854. ISSN 2226-8596

3. «Взаимозависимости стран «Восточного партнерства» с ЕС и Россией: анализ трех стран» EU-STRAT. Рабочий доклад №10, 2018 г.
4. <https://newsmaker.md/rus/novosti/skoliko-moldavam-za-rubejom>
5. <https://www.gazeta.ru/>
6. https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_ru
7. <https://www.pragueprocess.eu/ru/news-events/news/413-soiskateli-ubezhishcha-iz-stran-vostochnogo-partnerstva-i-tsentral-noj-azii-v-es>
8. <https://russiancouncil.ru/analytcs-and-comments/analytcs/itogi-sammita-vostochnogo-partnerstva-es-perezagruzhaet-myagkuyu-siluna-yuzhnom-kavkaze/>